

9-SINF O‘ZBEKISTON TARIXI FANIDA “HUNARMANDCHILIK” MAVZULARINI O‘QITISHDA KASBIY KOMPITENSIYALAR

Nafosat Egamberdiyeva

IIV 2-son Toshkent Akademik litseyi Bosh o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19177545>

Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchisining kompetentligi. Kasbiy-pedagogik faoliyatni amalga oshirish va ijtimoiy-hayotiy masalalarni hal etishda zarur bo‘ladigan asosiy va kasbiy kompetensiyalar majmuasini egallash.

Kompetensiyalar asosiy va kasbiy turlariga bo‘linadi. Kasbiy faoliyatning turli sohalarida samarali faoliyat ko‘rsatish zarur bo‘ladigan asosiy kompetensiyalar quyidagilardan iborat:

Motivatsion-qadriyatiy o‘zining qiziqish ehtiyojlari, hayotda o‘rni va imkoniyatlarni anglash;

Umummadaniy – boshqa xalqlarning madaniyati, tili va diniga nisbatan –bag‘rikenglik, bilish va tushunish;

Kognitiv –axborotni izlash, topish, qayta ishlash, tizimlashtirish, tahlil etish, uzatish qobiliyat;

Ijtimoiy-siyosiy–ta’lim siyosatini, qonun va hujjatlarni, ijtimoiy-siyosiy vaziyatlarni tahlil etish qobiliyati;

Kommunikativ–tevarak-atrofdagi va uzoqdagi voqea-hodisalar, odamlar bilan o‘zaro ta’sirlashish qobiliyati;

Kasbiy (faoliyatli-amaliy) belgilangan talab va me’yorlarga muvofiq kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish, olgan bilimlarini amalda qo‘llash;

Shaxsiy kamol topish –ma’naviy, intellektual va jismoniy jihatdan o‘zini o‘zi rivojlantirish qobiliyati.

Kasbiy kompetensiyalar – uzluksiz mustaqil ta’lim olish asosini shakllantirish, kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘ladigan malakani rivojlantirish va takomillashtirishda joriy etiladigan kompetensiyalar guruhidir.

Texnik – kasbiy faoliyatda zarur natijalarga erishish uchun texnik vositalar (bizning misolda ichki yonuv dvigateli)dan foydalanish qobiliyati;

Texnologik – tarix fani sohasidagi masalalarni yechish metodlari va xususiy uslublarni o‘zlashtirish va qo‘llash qobiliyat;

Axborot – tarix fani sohasidagi masalalarni yechish uchun zarur axborotlarni o‘zlashtirish va ulardan foydalanish qobiliyati.

Morfologik tahlil metodida muammo komponentlarga shunday ajratiladiki, muammoning har bir elementi uchun alohida-alohida imkon qadar ko‘proq bo‘lgan yechimlar izlanadi va keltiriladi. Ushbu metod o‘qitishning metodik usullarini jamlovchi kompleks hisoblanadi. Morfologik tahlilni qo‘llashning didaktik maqsadi maydonlar kesishishi orqali muammoni to‘liq hajmda tasavvur qilish hamda muammoni tizimlashtirish va komponentlarini majburan bog‘lash yordamida yechim toppish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga metod muammoni ijodi yechishga undaydi. Metod maqsadi – yechim variantlarini aniqlashdan iboratdir Masalan:

Shayboniylar davrida hunarmandchilik mavzusini yoritishda hunarmandchilikning eng rivojlangan asosiy sohalaridan biri to‘qimachilik ekanligi, to‘quvchilar yaratgan ko‘pdan ko‘p mahsulot turlariga qo‘shni qishloqlar, boshqa shaharlar va mamlakatlar orasida ham talab katta bo‘lganligi qayd qilinadi. Mamlakatning turli markazlarida ip gazlamalar (bo‘z, ola cha, zandanachi, chit), ipak gazlamalar, oltin va kumush bezakli yo‘l-yo‘l parchalar, atlaslar, baxmallar, kimxob, tafta va zarbof, yarimipak gazlamalar va boshqalar ishlab chiqarilgan. Bu matolarga xorijda ham talab katta edi.

Eng mashhur matolardan biri Samarqandning baxmali edi. Zahiriddin Muhammad Bobur “Samarqand ning yana bir matosi qirmizi baxmaldirki, uni atrof va yiroq-yaqinlarga eltadilar”, deb yozgan. Bo‘yoqchilik, kiyim-bosh (to‘n, ko‘ylak, ro‘mol, poyabzal va boshqalar), kulolchilik (turli-tuman idishlar, tandirlar, g‘isht, qurilishda ishlatiladigan koshinli g‘ishtlar va h.k.), yog‘ochga ishlov berish, kemasozlik, teriga ishlov berish, metallar – temir, mis, birinj, cho‘yan, ku mush, oltin kabildan turli-tuman uy-ro‘zg‘or buyumlari, mehnat qurollari, binolar qurilishida ishlatiladigan turli temir moslamalar va buyumlar, zeb-ziynat asboblari, harbiy qurol-aslahalar ishlab chiqarish ham rivojlangan. Abdullaxon II ning “oltin dubulg‘a”si va “yuzlab ko‘zlar ochilib turgan sovut”i haqidagi ma’lumot temirchi- ustalarning yuksak mahoratidan darak beradi.

Hunarmandchilikda talab katta bo‘lgan mahsulot paxta edi. Dehqonlar uni o‘zlarining ehtiyolari va sotish uchun yetishtirishgan. Paxta mamlakatning ko‘p yerlarida ekilgan. Shu bilan bir qatorda aynan ushbu mahsulotni yetishtirishga ixtisoslashgan tumanlar mavjud edi. Buxoro, Shahrisabz, Kattaqo‘rg‘on va boshqa tumanlar shular jumlasidandir. Bu hududlarda oq va toza navli hisoblangan hamda biroz qizg‘ish tusga ega g‘o‘za urug‘lari ekilgan. Ushbu dehqon chilik mahsulotiga Rossiyada talab katta edi. Tashqi savdo aloqalarida tovar ahamiyati ga ega paxtaga Rossiya da ehtiyojning ortishi mamlakatda bu dehqonchilik ekini ekiladigan yer maydonlarining kengayishiga olib keladi. Bu davrda tamaki ham yetishtirilgan. Ayniqsa, Qarshi atrofida, Urgut va Kattaqo‘rg‘onda yetish- tirilgan tamaki yuqori baholangan. Mamlakatda turli bo‘yoqlar beruvchi o‘sim liklar ham o‘stirilgan. Yetishtirilgan ro‘yon, is parak, buzg‘unch ko‘p hollarda tovar ahami yatiga ega bo‘lib, xorijga ham chiqarilgan. Masalan, buzg‘unch Buxorodan Hirotga olib borilgan.

Loyihalash metodi – ma’lumot yig‘ish, reja tuzish, qaror qabul qilish, amalga oshirish, tekshirish, xulosa chiqarish bosqichlaridan iborat.

Har bir o‘quvchi uchun topshiriq variantlarini va o‘quv materillarini tayyorlaydi. Topshiriq variantlari bo‘yicha boshlang‘ich ma’lumotlarni beradi (hunar turlari, xomashyo, ustoz-shogird, mahsulotlar soni, bozor qiymati). Hunarmandchilikning turlari, ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati o‘quvchilar bilan birgalikda muhokama qiladi. Loyihalash davridagi muammolarni bartaraf qilish bo‘yicha ko‘rsatmalar berib boradi. Olingan xarakteristikalarining topshiriqqa mosligini tekshiradi. Bajarilgan loyihani topshiriqqa mosligi va belgilangan muddatda bajarilganligini hisobga olgan holda tavsiyalar beradi.

Xiva xonligining xo‘jalik hayotida otlar muhim o‘rin tutganligi bois, otning anjomlari – egar-jabduqlar tayyorlash va ularga bezak berishga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, Xorazmda Amudaryo orqali savdo qilish, kemalar qatnovi yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Bu kemachilikni hunarmandchilikning yana bir rivojlangan turiga aylantirgan. Xorazm ustalari kichik qayiqlardan tortib katta kemalargacha mahorat bilan yasashgan. Sun‘iy sug‘orishga asoslangan xo‘jalik Xiva xonligida chig‘ir tayyorlashning keng tarqalishi ga sabab bo‘ladi. Hunarmand ustalar chig‘irning uchta asosiy qismlarini (suv idishlari o‘rnatilgan g‘ildirak,

gorizontal o‘q va charxlarni) yasashda katta mahoratga ega bo‘lishgan. Hunarmandlarning mehnati savdo-sotiq bilan bevosita bog‘langan edi. Ular o‘z mahsulotini ko‘pincha olib sotar orqali, ayrim hollarda esa o‘zlari sotar edilar.

Xorazm Turonning yirik savdo markazlari qatorida G‘arb bilan Sharqning iqtisodiy aloqalarida o‘ziga xos o‘ringa ega edi. Karvonsaroylarga keltirilgan xilma-xil mollarning bir qismi Xivada sotilsa, qolgan qismi boshqa joylarda sotilgan. Hunarmandchilik ko‘p tarmoqli bo‘lib, har bir soha ma‘lum bir mahsulotni tayyorlashga ixtisoslashgan. Bu o‘rinda Xorazmning tabiiy-iqlim sharoiti va hududiy xususiyatlari hisobga olingan. Xonlikda to‘quvchilik nisbatan keng tarqalgan. Zero, ipak va paxta matolarga talab katta edi. Hunarmandchilikning rivojiga, ayniqsa, chegaradosh ko‘chmanchi dasht aholisining ehtiyoji ham sabab bo‘lgan. Ayni paytda to‘qimachilikning rivojlaniishi nafaqat ichki, balki tashqi bozor uchun ishlovchi shaharlarning taraqqiyotini ham ta‘minlagan. Xorazmda hunarmandchilikning Turonda rivoj topgan deyarli barcha turlari mavjud bo‘lgan. Kigiz-namat to‘qish va kigizfurushlik, po‘stindo‘zlikda, cho‘girma – qorako‘l terisidan maxsus telpaklar tikishda Xorazm ustalari katta mahoratga ega bo‘lishgan. Turkman gilamlari ham tayyorlangan.

ADABIYOTLAR

1. N.Ismatova, U.Jo‘rayev. O‘zbekiston tarixi (XVI-XIX asrlar). 9-sinf. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2024. – 192 b.